

ENELKO 2017

**XVIII. NEMZETKÖZI
ENERGETIKA-ELEKTROTECHNIKA
KONFERENCIA**

**18th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ENERGETICS-ELECTRICAL ENGINEERING**

SzámOkt 2017

**XXVII. NEMZETKÖZI SZÁMÍTÁSTECHNIKA
ÉS OKTATÁS KONFERENCIA**

**27th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON COMPUTERS AND EDUCATION**

**ENELKO
SZÁMOKT**

**ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
HUNGARIAN TECHNICAL SCIENTIFIC SOCIETY OF TRANSYLVANIA**

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania

ENELKO 2017

XVIII. NEMZETKÖZI
ENERGETIKA-ELEKTROTECHNIKA KONFERENCIA

18th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ENERGETICS-ELECTRICAL ENGINEERING

SzámOkt 2017

XXVII. NEMZETKÖZI SZÁMÍTÁSTECHNIKA
ÉS OKTATÁS KONFERENCIA

27th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON COMPUTERS AND EDUCATION

Nagyvárad, 2017. október 12-15.

Oradea, 12-15 October 2017

Kiadó / Edited by

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania

Szerkesztők / Editors

Dr. Biró Károly-Ágoston, Dr. Sebestyén-Pál György

Felelős kiadó / Editor in Chief

Dr. Köllő Gábor

Nyomdai előkészítés / Desktop Publishing

Prokop Zoltán

Nyomtatás / Printed by

S.C. Incitato S.R.L. – Kolozsvár / Cluj

Támogatók / Sponsors

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest
Magyar Tudományos Akadémia – Domus Kuratórium, Budapest

Szervező / Organizer

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania

Társszervezők / Co-organizers

Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely
Sapientia Hungarian University of Transylvania,
Department of Technical and Human Sciences

Magyar Energetikai Társaság, Budapest
Hungarian Energy Association, Budapest

Konferencia elnökök / Chairmens

Dr. Biró Károly-Ágoston
Dr. Sebestyén-Pál György

Tudományos bizottság / Scientific Committee

ENELKO 2017

Dr. Biró Károly-Ágoston, Kolozsvári Műszaki Egyetem
Dr. Ádám Tihamér, Miskolci Egyetem
Dr. Fodor Dénes, Pannon Egyetem, Veszprém
Dr. Gács Iván, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Dr. Imecs Mária, Kolozsvári Műszaki Egyetem
Dr. Kovács Ernő, Miskolci Egyetem
Dr. Szabó Loránd, Kolozsvári Műszaki Egyetem

SzámOkt 2017

Dr. Sebestyén-Pál György, Kolozsvári Műszaki Egyetem
Dr. Borbély Endre, Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Dr. Brassai Sándor, Sapientia EMTE, Marosvásárhely
Dr. Bakó László, Sapientia EMTE, Marosvásárhely
Dr. Dávid László, Sapientia EMTE, Marosvásárhely
Dr. Gál Zoltán, Debreceni Egyetem
Dr. Genge Béla, Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely
Dr. Haller Piroska, Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely
Dr. Kallós Gábor, Széchenyi István Egyetem, Győr
Dr. Kása Zoltán, Sapientia EMTE, Marosvásárhely
Dr. Keresztes Péter, Széchenyi István Egyetem, Győr
Dr. Kovács Lehel-István, Sapientia EMTE, Marosvásárhely
Dr. Odry Péter, Szabadkai Műszaki Főiskola
Dr. Oniga István, Kolozsvári Műszaki Egyetem, Nagybányai Kihelyezett Kar
Dr. Robu Judit, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
Dr. Vajda Tamás, Sapientia EMTE, Marosvásárhely
Dr. Vásárhelyi József, Miskolci Egyetem
Dr. Végh János, Miskolci Egyetem

Tartalomjegyzék – Content

Energetika-Elektrotechnika – Energetics-Electrical Engineering

Első magyar nyelvű elektrotechnika tankönyv centenáriuma Centennial of the First Hungarian Electrical Engineering Textbook BLÁGA Csaba	8
TDK a magyar felsőoktatás Hungarikuma TDK in the Hungarian Higher Education BORBÉLY Endre	14
Rotort fenntartó görgős áramgenerátor The Electric Generator with Disc Suspension of the Rotor BUKARESTI Géza	19
Az elektromos nagyvárosi autóbuszok töltésének és energiafogyasztásának hatékonyságáról About the Efficiency of Charging and the Energy Consumption of Urban Electric Buses CSUZI István, LIBOR László, CSUZI Botond	22
A közösségi közlekedés kínálta lehetőségek a nagyvárosi energiafogyasztás és a légköri szennyeződések csökkentésében The Opportunities Offered by Public Transport to Reduce Metropolitan Energy Consumption and Atmospheric Pollution CSUZI István, LIBOR László, CSUZI Botond	30
Látássérült személyeket támogató többmagos rendszer Multicore System for Assisting Visually Impaired People GACSÁDI Sándor, ŢEPELEA Laviniu, TIPONUŢ Virgil, SZOLGAY Péter, GAVRILUŢ Ioan	38
Mibe kerül a tárolt villamos energia? How Much is the Cost of Stored Electricity? GÁCS Iván	44
N-ZVI tartalmú kompozit elasztomerek vizsgálata Investigation of Composite Elastomers Containing N-ZVI GUBA Sándor, BALOGH Diána, HORVÁTH Barnabás, SZALAI István	50
Jogi és finanszírozási kihívások Paks II és az Európai Unió területén tervezett jövőbeli atomerőművek előtt Legal and Financial Issues Regarding Paks II and Other Nuclear Plants Planned in the Territory of European Union HERCZEG András, TÓTH Máté, LL.M	56
Elektromos és belső égésű motoros autók energiafelhasználása és széndioxid-kibocsátása Well-to-wheel Energy Consumption and CO ₂ Emission of Electric and Internal Combustion Engine Vehicles KATONA Mihály, RADNAI Róbert	62

<p>Kevert jelű szimulációs környezet digitálisan szabályozott OrCAD/pSPICE teljesítményátalakító modellek vizsgálatához Mixed-signal Simulation Environment for Digitally Controlled OrCAD/pSPICE Power Converter Model Analysis KOHLRUSZ Gábor, FODOR Dénes, ENISZ Krisztián</p>	68
<p>A fogyasztói meddőkompenzálást szabályzó rendeletek múltja és jelene Romániában Consumer Reactive Energy Control Regulation, Past and Present in Romania MAKAI Zoltán</p>	74
<p>Elektroreológiai folyadékok viszkozitásának hőmérséklet- és térerősség függése Temperature and Electric Field Strength Dependence of Viscosity of Electrorheological Fluids MESTER Sándor, SZALAI István</p>	77
<p>Mágneses folyadékok viszkozitásának nemegyensúlyi részecskekinamikai szimulációja Nonequilibrium Particle Dynamics Simulation of Viscosity of Magnetic Fluids NAGY Sándor, SZALAI István</p>	83
<p>Robotkar irányítása optimális PID szabályzóval Robot Arm Control with Optimal PID NAGY Zoltán, LENDEK Zsófia, NAGY Levente</p>	88
<p>Decentralizált áramtermelés hatása az energiarendszerekre, különösen az elosztóhálózatra The Impact of Decentralized Power Production on the Energy Systems, in Particular the Distribution Network ORLAY Imre</p>	94
<p>Változó reluktanciájú szinkron motor vibroakusztikus tesztelése Noise and Vibration Analysis of a Variable Reluctance Synchronous Machine POPP Áron-Attila, DZIECHCIARZ Arkadiusz, SIECOBAN Radu-Cătălin, BIRÓ Károly-Ágoston</p>	100
<p>Távfűtés atomenergiával District Heating with Nuclear Energy SIGMOND György</p>	104
<p>Vektoriális kompenzációs eljárások vizsgálata a kalickás aszinkron motorok U/f vezérlésében alacsony fordulatszám tartományban Analysis of Vectorial Compensation Procedures for V-Hz Controlled Asynchronous Motor Drives at Low Speed SZABÓ Csaba, SZŐKE (sz. BENK) Enikő, IMECS Mária, INCZE János Jób</p>	107
<p>Kompozitok az űr-, légi- és közúti járművek súly- és energia-csökkentésére Composites for the Weight and Energy Reduction of Space, Air and Road Vehicles SZABÓ Rudolf</p>	113
<p>Különböző állagú alumínium hasznosulása a konverteres acélgyártás dezoxidációs folyamata során Efficiency of Different Kind of Aluminium During the Deoxidation in the BOF Process WIZNER Krisztián</p>	119

Számítástechnika – Computer Science

Fuzzy szabály interpoláció alapú objektumkövetés megvalósítása Robot Operációs Rendszerben Implementation of Fuzzy Rule Interpolation Based Object Tracking in Robot Operating System BARTÓK Roland, KORCSOK Erika, VÁSÁRHELYI József	123
Folyamatos gesztusfelismerés gyorsulásérzékelővel Continuous Gesture Recognition with Accelerometer BÁRDI Orsolya, ANTAL Margit	127
Vezetői információs rendszer Management Information System FARKAS Károly	134
Slurm ütemező által vezérelt szuperszámítógép használatának TensorFlow alapú elemzése TensorFlow Based Analysis of the Supercomputer Usage Controlled by Slurm Scheduler GÁL Zoltán	139
E-napló bevezetése és jelentősége az oktatás adminisztrációjában The Introduction and Importance of E-diary in the Administration of Education GÖGH Előd, KOVÁCS Attila, KÖVÁRI Attila	146
A jövő szelleme. Bevezetés a hálózattudományba The Phenomenon of the Future Introduction to the Network Sciences GYARMATI G. Péter	150
A 3D virtuális kollaboráció lehetséges alkalmazásai az oktatásban Possible Applications of 3D Virtual Collaboration in Education KALLÓS Gábor	155
Szabályvezérelt nyelvi elemzők természetrajzáról On the Nature of Rule-driven Lingual Parsers KILIÁN Imre	159
Négymotoros repülőgép stabilizálása viselkedés leíró nyelv használatával Stabilizing a Quadrotor Flying Machine with Behavioral Description Language KOBÁ Máté	167
Python a középiskolában – Python az érettségi vizsgán Python in High School – Python in Baccalaureate Exam KOVÁCS Barna	171
Gesztusokkal vezérelt robotkar Gesture Driven Robot Arm KOVÁCS Lehel István	178
IoT eszköz energiafelvételének becslése IoT Devices Power Consumption Estimate L. KISS Márton, TROHÁK Attila	184

Az RLC típusú áramkörök analitikus és kísérleti úton történő matematikai modellezésének összehasonlítása Comparison Between Analytical and Experimental Mathematical Modeling for the RLC Type Circuits MÁTEI Tibor, GYÖRGY Katalin	188
A robotika alapelemeinek felhasználása az algoritmusok oktatásában Using the Robotics Fundamentals in the Teaching of Algorithms NAGY István, TEUTSCH Tünde, KELEMEN Erzsébet	194
Algoritmika és művészet, avagy kupacrendezés kalotaszegi módra Algorithms and Art Heapsort with Traditional Transylvanian Dance OSZTIÁN Pálma Rozália, KÁTAI Zoltán, OSZTIÁN Erika, VEKOV Géza Károly	199
Gömbrobot stabilizálása viselkedés leíró nyelvvel Stability Control of Spherical Robot with Behavioural Description Language PÓNYA Balázs, CZAP László	204
Rendellenes viselkedés érzékelés a tárgyak internete esetén Abnormal Behavior Detection in the Internet of Things SÁNDOR Hunor, SZÁNTÓ Zoltán, GENGE Béla	208
FPGA processzorok alkalmazása a bioinformatikában FPGA Processors Application in Bioinformatics SZÁSZ Csaba	214
Kézi gesztusvezérlő interfész kialakítása Implementation of Hand Gesture Computer Control Interface SZILÁDI Gergely, UJBÁNYI Tibor, KÖVÁRI Attila	221
Intelligens gyártási sor cobot-al Intelligent Manufacturing System with a Cobot TAMÁS Levente, BAGOLY Levente	226
A programozástanulás játékosítása Learning Programming through Gamification TÓTH Róbert, KÓSA Márk, KÁDEK Tamás, PÁNOVICS János	230
Szemmozgáskövetés alkalmazása egy feladatmegoldás elemzésére Application of Eye-tracking in a Test Solution Analysis UJBÁNYI Tibor, SZILÁDI Gergely, KÖVÁRI Attila	236
Új számítási struktúrák keresése Search for New Computing Structures VÁSÁRHELYI József, DRÓTOS Dániel, VÉGH János	241
Rétegek közötti együttműködésre vagy jobb rétegzésre lenne szükség a számítógépes rendszerekben? Cross Layering or Better Layering is Needed in Computing Systems? VÉGH János	247

E-napló bevezetése és jelentősége az oktatás adminisztrációjában

The Introduction and Importance of E-diary in the Administration of Education

GÖGH Előd, KOVÁCS Attila, Dr. KÓVÁRI Attila PhD

Dunaújvárosi Egyetem, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. út 1/A, kovari@uniduna.hu

Abstract

In Hungary, the implementation and use of digital diaries in high schools allows features that are lacking by a paper-based diary and simplify the administration significantly. Since the e-diary has been introduced in the Kossuth Lajos Bilingual Technical Secondary School, gave many experiences and opinions among the teaching staff. In this article these opinions were analyzed through the results of a survey.

Összefoglaló

Magyarországon a digitális napló bevezetése és használata a középiskolákban jelentősen megkönnyíti az adminisztrációt és olyan funkciókat is lehetővé tesz, amelyeket az elavultnak mondható papír alapú napló nélkülöz. Az e-naplónak a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziumban történt bevezetése óta eltelt idő számos tapasztalatot és véleményt szült a tanári kar körében. A cikkben a digitális naplóval kapcsolatos vélemények kerültek elemzésre.

Kulcsszavak: e-napló, oktatás, kérdőíves felmérés

1. Bevezetés

Az e-naplók bevezetése már nem mondható kezdeti próbálkozásoknak, hiszen a 2000-es évek elejétől sok helyütt elkezdődtek a fejlesztések különböző intézményekben. Napjainkban is történnek fejlesztések és a rendszerek egységesítésével kapcsolatos törekvések. Magyarországon a digitális napló bevezetése és használata a középiskolákban jelentősen megkönnyíti az adminisztrációt és olyan funkciókat is lehetővé tesz, amelyeket az elavultnak mondható papír alapú napló nélkülöz [1]-[3]. A hozzá kapcsolódó digitális ellenőrző könyvek segítségével a diákok tanulmányi eredményei és mulasztásai azonnal kontrollálhatók és az információk birtokában lehetőség van a tanulmányi félresiklások helyes irányba terelésére [2]. A digitális naplók használata tehát a jelenkor már meglévő informatikai lehetőségeinek kihasználása és nélkülük nem csak könnyebbé válik az iskolai papírmunka, hanem az e-naplók segítségével kihasználható pedagógiai munka és a tanulói fejlődés lehetőségei is bővülnek [3].

Digitális korszakban élünk, ahol információkat leggyorsabban az internet segítségével gyűjthetünk. Mindent szeretnénk tudni és minél előbb, mert az információ egyfajta hatalmat jelent. Miért ne akarnának a mai kor diákjai, akiket Z generációsoknak nevezünk és szüleik az iskolában történő dolgokról, a kapott érdemjegyekről tudni. A digitális naplók rendkívül sok előnnyel járnak, lényegében ezek olyan integrált adatbázis kezelő alkalmazások, amelynek felhasználásával lehetővé válik az intézmény tanügy-igazgatási, adminisztratív és oktatásmenedzsment feladatainak hatékony ellátása [4]-[7], [11].

Az e-napló iskolánkban, Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziumban történt bevezetése óta eltelt fél év számos tapasztalatot és véleményt szült a tanári kar körében, melyek a cikkben bemutatott vizsgálat keretében kerültek összegyűjtésre. A cikkben a digitális naplóval kapcsolatos vélemények és nézetek vizsgálata a tanári kar álláspontja alapján keresztül került elemzésre on-line kérdőívek segítségével.

2. E-napló

Az e-napló elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú napló használatát, leegyszerűsítse azokat az adminisztrációs folyamatokat, melyekkel a szaktanárok, az osztályfőnökök találkozhatnak, továbbá áttekinthető felületet adjon ezeknek a feladatoknak a gyors és hatékony végrehajtásához.

A szülői modul alkalmazásával, a szülők is naprakész információkkal rendelkeznek a gyermekük iskolai előmenetelével kapcsolatban. Kezelőfelülete Web-alapú, használatához böngésző program szükséges. Mindezt az is kiegészíti, hogy maga az adatbázis fizikailag nem az iskolán belül található, hanem „kiszervezetten” egy felhő rendszerből érhető el. Az elektronikus naplók tehát nem csak teljes egészében kiválthatják a papír alapú naplókat, hanem egy komplex adminisztrációs rendszert nyújtanak, amely akár az iskola leltározását is megkönnyíti.

Az e-napló több részből és ennek megfelelően több felülettel áll rendelkezésre felhasználói számára. Az adminisztrációs felület az üzemeltető (iskola rendszergazdája, vagy az iskolán belül ezzel megbízott személy) számára érhető el és a többi felhasználómunkáját lehetővé tevő adatbázis-rendszer létrehozása a fő feladata. A második, a tanulóhoz kapcsolódó adatbázisrészeket a tanulók adatai, az osztályok és a csoportbontásokban tanított tanórák eredményeképpen kialakuló csoportok képviselik. Az intézmény vezetői nagyobb jogosultságokkal, ellenőrzési lehetőségekkel ugyanezt a felületet használják, plusz funkciókkal. A tanárok esetében a használatot a tanórák vezetése, hiányzások, jegyek beírása jelentik. A papíralapú naplóhoz képest statisztikák és kimutatások is készíthetők a munka megkönnyítésére és könnyebb áttekinthetőségének biztosítására. Az iskola vezetése pedig ellenőrizheti a tanulmányokkal kapcsolatos ügymenet szinte minden aspektusát, mindezt jóval egyszerűbben és gyorsabban, mint a hagyományos naplók esetében. A harmadik felület a diákoké és a szülőké, amit e-ellenőrzőkönyvek nevezünk. Itt van lehetőség a tanulók és szüleik számára a jegyek, hiányzások ellenőrzésére, valamint platformot biztosít a tanár-szülő kapcsolattartásra is egyúttal.

1. ábra
E-napló nyitó felülete

3. E-napló bevezetése a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziumban

Az e-napló kiépítése a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskolában 2014. szeptemberében kezdődött meg. A más intézményektől gyűjtött információkat és tapasztalatokat alapján az ingyenes e-napló bevezetésére esett a választás. Bevezetéskor esetünkben az adminisztráció megkönnyítése és a modernizálás is szempontként merült fel. A 2014/2015-ös évben történt tehát az

intézményben a e-napló bevezetése. A munka szeptember végén kezdődött és fokozatosan történt a fenti felsorolásban szereplő adatok begyűjtése és létrehozása. Előzetesen 2-3 hét munkára számítottunk, míg a rendszer működőképesé válhat, azonban a gyakorlatban a megvalósítás elhúzódott és 2014. december végére sikerült befejezni.

4. E-napló és a tanulás hatékonyságával összefüggő vizsgálat és annak eredményei

Fókuszcsoporthoz vizsgálat alapján végzett előzetes elemzés célja az iskolában működő e-naplóval dolgozó tanár kollégáim véleményének feltérképezése volt. A tanári kar mintegy 60 főből áll, ebben vannak idegen anyanyelvű tanárok is, akik a nyelvi nehézségek miatt sajnos nem tudtak részt venni a vizsgálatban. Az iskola fél éves sikeres e-naplós működése alapján körvonalazódott, hogy kik azok, akik kompetensek a használatban, így a kiválasztásakor ez került figyelembevételre.

A kérdőívet a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnázium tanárai töltötték ki. Mivel a digitális napló bevezetése minden tanár esetében egy időben történt, így ezzel kapcsolatban azonos „múlttal” rendelkeznek, így a kitöltő személyek sokasága homogénnek tekinthető. Intézményünkben 60 tanár tanít. A kitöltés anonim módon történt és önkéntes módon. A kollégáknak a kitöltést e-mailben, valamint az e-napló tanári üzenetküldési funkcióon hoztam tudomására. A kérdőívet összesen 44 tanár töltötte ki.

A kiértékelés egyrészt a kitöltött kérdőívek alapján történt, másrészt a fókuszcsoporthoz vizsgálat alatt elhangzottak alapján. A szórás alapján rendezni lehet őket, és így négy osztályba lehet sorolni a válaszokat. Az egyes szempontokról alkotott vélemények összesítéséhez készült egy olyan kérdőív, amelyen a vizsgálat során elhangzott kérdések szerepeltek és az ezekkel való egyetértést kellett a kitöltő kollégáknak megválaszolni -10-től +10-es skálán. A kérdések között szerepelnek olyanok, melyek egy tanári értékelő rendszerre vonatkoznak. Némely kérdés az értékelő rendszerre és pedagógiai szempontokra vonatkozik. A kérdések és válaszok az 1. táblázatban láthatóak.

1. E-napló bevezetésével kapcsolatos kérdőíves felmérés eredménye 1. táblázat

	MP	OÁ	IS	RSZE	KF	AT	PT	CT	JZ	KA	GE	Átlag	Szórás
Inkább jó dolog a bevezetése.	10	9	10	10	9	9	10	10	9	10	10	9,64	0,50
Az e-naplóhoz fontos a technikai háttér.	9	10	10	10	9	10	10	10	10	8	7	9,36	1,03
Visszasirom a papírnaplót.	-10	-10	-10	-10	-9	-7	-8	-10	-10	-10	-10	-9,45	1,04
Fontosnak tartom a jegyek beírásánál a téma megjelölését.	9	8	10	10	9	9	8	10	7	8	7	8,64	1,12
A félelmet a számítógépezési hiányosságok okozzák.	9	9	10	10	9	10	7	10	7	8	8	8,82	1,17
Nagyon függ az internetkapcsolattól.	10	10	10	10	7	10	7	10	10	10	10	9,45	1,21
Az e-naplóval hamarabb kiderülnek a tanulmányi félresiklások.	8	8	10	10	9	10	8	10	7	8	6	8,55	1,37
Az idősebb korosztály félt a bevezetésétől.	8	9	8	6	8	8	6	10	4	6	6	7,18	1,72
Jelzések kellenének a lassú kollégák ösztönzésére.	5	8	10	10	5	8	8	10	5	8	7	7,64	1,96
Az e-napló nem tűnik el, nem tűntethető el.	10	9	5	7	9	10	9	5	4	8	10	7,82	2,23

5. Összefoglalás

A cikkben bemutatott rövid felmérés az e-napló bevezetésével kapcsolatos egyes véleményeket foglalja össze. A válaszokból látható, hogy az e-napló bevezetése a vélemények alapján előnyös, infrastrukturális háttér és a felhasználók adottságai is szerepet játszanak a használatban. Az e-napló bevezetését a többség jó dolognak vélte, és a hagyományos papír naplót már szinte senki nem kívánja használni. Azok, akik tartottak az e-napló bevezetésétől, elsősorban a számítógépes tudásuk, ismereteik

hiányossága miatt gondolták ezt, ami részben összefügg az idősebb korosztály bevetés elleni félelemmel, és a szerényebb digitális tudásuk miatti lassúsággal. Fontos megállapítás az is, hogy a vélemények alapján az e-napló alkalmazásával hamarabb kiderülhetnek a tanulmányi félresiklások, így fontos szerepet tölthet be a tanulmányi előmenetel dokumentálásában, a tanulás hatékonyságának támogatásában, elemzésében, lényeges előrelépés az IKT alapú oktatás irányában [8]-[11].

Irodalom

- [1] A @naplóval kapcsolatos információk, felépítés, leírás In: @Napló Működési szabályzat [elektronikus dokumentum] [2015.09.25.] <www.twinnet.hu/doc/eNapló_szabályzat.doc> 3
- [2] DINA Elektronikus Napló In: belvarbcs.hu [elektronikus weboldal] [2015.11.29.] <<http://belvarbcs.hu/portal/oldal/dina-elektronikus-naplo-bejelentkezo-oldal>> Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium bejelentkező oldala 7
- [3] e-Napló használata: Országos felmérés - Mit mutatnak a számok? In: iot.hu, 2012.01.30. [elektronikus folyóirat] [2015.11.26.] <http://iot.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=11741:f-s-sszc-twn-e-naplo-hasznalata-tapasztalatok-orszagos-felmeres-mit-mutatnak-a-szamok&catid=292:e-naplo-e-ellenorzokonyv&Itemid=324> 14
- [4] I. Horváth, Z. Kvasznicza, "Innovative engineering training - Today's answer to the challenges of the future," Conference proceedings of the Clute Institute, 2016 International Education Conference, Venice, Italy, 2016, pp.466-472.
- [5] I. Horváth, "Digital life gap between students and lecturers," 2016 7th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Wroclaw, 2016, pp. 353-358. doi: 10.1109/CogInfoCom.2016.7804575
- [6] I. Horváth, "Disruptive technologies in higher education," 2016 7th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Wroclaw, 2016, pp. 000347-000352., doi: 10.1109/CogInfoCom.2016.7804574
- [7] I. Horváth, "A műszaki felsőoktatás versenyképességének javítását segítő oktatási módszerek," III. Interdiszciplináris Konferencia (IDK2014), Pécs, 2014, pp. 119-121.
- [8] Gy. Molnár, Collaborative Technological Applications with Special Focus on ICT based, Networked and Mobile Solutions, Wseas Transactions on Information Science and Application 9:(9) pp. 271-281. 2012
- [9] Gy. Molnár, Z. Szűts, Advanced mobile communication and media devices and applications in the base of higher education, In: Anikó Szakál (ed.) SISY 2014: IEEE 12th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, (IEEE) Subotica, IEEE Hungary Section, pp. 169-174. 2014
- [10] Gy. Molnár, Modern ICT based teaching and learning support systems and solutions in higher education practice, In: Milan Turčáni, Martin Drlík, Jozef Kapusta, Peter Švec (ed.) 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer Law and Business, pp. 421-430. 2014
- [11] Gy. Molnár, Innovatív technológiai megoldások alkalmazása a tanárképzésben, TANULMÁNYOK: A MAGYAR NYELV, IRODALOM ÉS HUNGAROLÓGIAI KUTATÁSOK INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 2016:(1.) pp. 107-120. (2016)

Köszönetnyilvánítás

EFOP-3.6.1-16-2016-00003 K+F+I folyamatok hosszú távú megerősítése a Dunaújvárosi Egyetemen projekt által finanszírozott kutatás.

✉ 400750 Cluj, O.P. 1, C.P. 140, România

Tel./fax: +40-264590825; 594042

E-mail: emt@emt.ro, <http://www.emt.ro>

ISSN 1842 – 4546